

ТЕХНОЛОГИК ЖИҲОЗНИ МАНТИҚИЙ БОШҚАРИШ УЧУН ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТ ТИЗИМИНИ ҚУРИШНИНГ ИЛМИЙ МУАММОСИ

Абдуллаева Дилнавоз Ҳусниддиновна

Бухоро муҳандислик-технология институти

Машинасозлик технологияси кафедраси ассистенти

Аннотация: Замонавий бошқарув тизимлари охириги

фойдаланувчиларнинг тор даражада ихтисослаштирилган сўровлари асосида ишлаб чиқилган бўлиб, бу тизимларнинг мураккаблашишига олиб келади, бу вақтни кўпайтиришни, ишлаб чиқувчиларнинг малакасига қўйиладиган талабларни оширишни ва бошқарув тизимининг якуний функционаллигининг ортиқчалигини англатади.

Бошқариш тизимларининг таҳлили шуни кўрсатдики, халқ хўжалиги учун муҳим бўлган долзарб илмий муаммо мавжуд бўлиб, у технологик жиҳозни мантиқий бошқаришнинг замонавий тизимларини дастурий таъминотни жорий этишнинг назарий асосларини яратишдан иборат.

Калит сўзлар: PLC, PAC, Safety, Motion Control, big data, реал вазият, ЭҲМ.

Компьютер техникасининг жадал ривожланиши мантиқий бошқарув тизимларининг самарадорлигини оширишга ва дастурий таъминот ва техник воситаларнинг сезиларли даражада мураккаблашишига олиб келди. Шу муносабат билан тизим ишлаб чиқарувчилари олдида қуйидаги масалалар туради: шахсий ва бир доскали компьютерлар учун мавжуд ҳисоблаш платформаларидан фойдаланиш; математик дастурий таъминотнинг ташкил этилганлиги, ишончлилиги; тизимда ташқи тижорат ечимларидан фойдаланиш; мантиқий бошқарув дастурларидан қайта фойдаланиш; технологик жараённинг бориши бўйича бошқарув тизимларидан олинган катта ҳажмдаги маълумотларни (big data) тизимлаштириш ва таҳлил қилиш [1,2,3].

Бугунги кунда мантиқий бошқарув тизимлари соҳасидаги реал вазият куйидагича: ЭҲМларнинг турли ҳисоблаш платформалари (масалан, бир доскали компьютерлар) асосида тизимларни ташкил этиш тамойиллари тўғрисида; аниқ ишлаб чиқувчиларнинг жиҳозларидан фойдаланиш тажрибасига эмас, балки компьютер технологиялари соҳасидаги ютуқларга асосланган дастурий ва аппарат тизимларининг архитектураси ҳақида тўлиқ тушунча мавжуд эмас. Мавжуд архитектура моделлари ташқи тижорат дастурий таъминот модулларини ва мантиқий бошқарув дастурлари учун кодни қайта ишлатиш механизмларини ишлатиш учун тизим ечимларини ифодаламайди. Мавжуд тизимларни ташкил этишнинг модулли тамойили тизимлаштирилмаган, бу мавжуд модулли ечимларни жойлаштириш ва созлаш асосида янги тизимларни амалга оширишга имкон бермайди. Мантиқий бошқарув тизимларига нисбатан тақсимланган бошқарув кўпинча дастурий таъминот ва аппарат ҳисоблаш воситалари эмас, балки аппарат киритиш/чиқариш модулларининг тақсимланган ишлаши сифатида тушунилади.

Замонавий бошқарув тизимлари охириги фойдаланувчиларнинг тор даражада ихтисослаштирилган сўровлари асосида ишлаб чиқилган бўлиб, бу тизимларнинг мураккаблашишига олиб келади, бу вақтни кўпайтиришни, ишлаб чиқувчиларнинг малакасига қўйиладиган талабларни оширишни ва бошқарув тизимининг якуний функционаллигининг ортиқчаллигини англатади. Ушбу муаммолар охириги фойдаланувчиларга бошқарув тизимларини ўз эҳтиёжларига мослаштиришга имкон бермайди [4,5]. Муайян муаммони ҳал қилиш зарур бўлса, улар ишлаб чиқарувчи ёки тизим интеграторлари мутахассисларини жалб қилишга мажбур бўлади. Муаммони бошқариш тизимларини қуриш методологиясини яратиш орқали ҳал қилиш мумкин, бу ерда асосий рол расмийлаштирилган модел билан аниқ белгиланиши ва ишлаб чиқиш воситалари билан қўллаб-қувватланиши

мумкин бўлган дастурий таъминот ташкил этувчисини ишлаб чиқишга ажратилади. Бу қўшимча ортикчасизлик, маълум бир вазифа учун тизимни янада ривожлантиришни назарда тутадиган очик ечимни олиш имконини беради.

Ўнлаб йиллар давомида ривожланган анъаналар маълум турдаги тизимни (PLC, PAC, Safety, Motion Control) куриш тамойилларини шакллантирди. Бироқ, ҳозирги вақтда мураккаб ноаниқ лойиҳаларда ушбу турдаги тизимларни лойиҳалаш ва амалга оширишга ягона ёндашув мавжуд эмас, бу яхши тузилган тизимни яратишга имкон бермайди ва бутун мантиқий бошқарув тизимларини лойиҳалашнинг услубий асосларини қайта кўриб чиқишни талаб қилади. [6,7].

Машҳур математик аппаратлар асосида кенг қўламли масалаларни ечадиган мантиқий бошқарув дастурларини лойиҳалаш усулларини тизимлаштириш масаласи кескин. [8]. Усулларни тизимлаштириш, шунингдек, шунга ўхшаш муаммоларни ҳал қилишни мантиқий бошқарув дастурларининг ягона параметрланган кутубхоналарига бирлаштиришни назарда тутаяди, кейинчалик маълум бир соҳада мантиқий бошқарув тизимларини амалга ошириш учун ишлатилиши мумкин.

Аппаратли таъминот соҳасидаги тизимларнинг ривожланиши ҳар хил турдаги компьютерларнинг ҳисоблаш платформалари базасидан ва юқори тезликдаги алоқа протоколларидан бирини қўллаб-қувватлайдиган кириш/чиқиш аппаратларининг стандарт модулларидан фойдаланишдан иборат. Дастурий- математик таъминот соҳасидаги ривожланиш мижоз-сервер ёндашувини амалга оширишдан иборат бўлиб, бу ерда мантиқий бошқарув ядроси сервер вазифасини, шунингдек бошқарув тизимини модулли ташкил этиш вазифасини бажаради [9].

Бошқариш тизимларининг таҳлили шуни кўрсатдики, халқ хўжалиги учун муҳим бўлган долзарб илмий муаммо мавжуд бўлиб, у технологик

жиҳозни мантикий бошқаришнинг замонавий тизимларини дастурий таъминотни жорий этишнинг назарий асосларини яратишдан иборат.

Адабиётлар рўйхати

1. Мартинов, Г.М. Новый подход к построению программно реализованного контроллера электроавтоматики технологического оборудования с ЧПУ / Г.М. Мартинов, Р.А. Нежметдинов, А.С. Емельянов // Известия Юго-Западного государственного университета. - 2013. - №3 (48). - с. 156-166.
2. Abdullaeva D. et al. Solution of logical problem of numerical program control using the software-implemented //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 839. – №. 3. – С. 032038.
3. Khusniddinovna A. D., Muhiddinovich Z. X. INVESTIGATION OF AUTOMATION OF THE CONTROL UNIT OF THE TURRET HEAD OF THE LATHE //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 9. – №. 11. – С. 346-350.
4. Khusniddinovna A. D. SYSTEMATIZATION OF MATHEMATICAL METHODS USED IN THE DESIGN OF LOGIC CONTROL PROGRAMS //Conferencea. – 2023. – С. 27-30.
5. Абдуллаева Д. Х. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОГРАММНО РЕАЛИЗОВАННЫМ ЛОГИЧЕСКИМ КОНТРОЛЛЕРАМ //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Т. 9. – С. 68-71.
6. Khusniddinovna A. D., Nurilloevich Y. M., Radzhabovich E. D. Use of Computing Platforms of General Purpose as A Hardware Base //International Journal of Human Computing Studies. – 2021. – Т. 3. – №. 8. – С. 46-50.
7. Khusniddinovna A. D. DEVELOPMENT OF THE NETWORK MODEL OF THE EXPERIMENTAL STAND FOR TESTING THE OPERABILITY OF LOGIC CONTROL SYSTEMS //E Conference Zone. – 2022. – С. 161-163.
8. Абдуллаева Д. Х. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ

- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Т. 9. – С. 72-74.
9. Khusniddinovna A. D. Methods of Testing Logical Control Systems //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 28. – С. 247-249.
10. Ашуров Ж. Д., Нуритдинов И., Умаров С. Х. Влияние температуры и примесей элементов I и IV групп на тензорезистивные свойства монокристаллов TlInSe₂ //Перспективные материалы. – 2011. – №. 1. – С. 11-14.
11. Djuraevich, Ashurov Jasur. "Zamonaviy ta'lim muhitida raqamli pedagogikaning o'rni va ahamiyati." Eurasian Journal of Academic Research 1.9 (2021): 103-107.
12. Djurayevich, Ashurov Jasur. "Opportunities Of Digital Pedagogy in A Modern Educational Environment." Journal of Pedagogical Inventions and Practices 3 (2021): 103-106.
13. Ashurov, Jasur Djuraevich. "Nuclear medicine in higher education institutions of the republic of uzbekistan: Current status and prospects." Academia Globe: Inderscience Research 3.07 (2022): 118-121.
14. Djorayevich, Ashurov Jasur. "EXPLANATION OF THE TOPIC" USE OF RADIOPHARMACEUTICALS IN GAMMA THERAPY" IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS USING THE" THOUGHT, REASON, EXAMPLE, GENERALIZATION (THREG)" METHOD." (2022).
15. Djurayevich, Ashurov Jasur. "Education and pedagogy." Journal of Pedagogical Inventions and Practices 3 (2021): 179-180.
16. Olimovich S. S., Ugli K. Z. J. To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing A Electronic Bar Code.
17. Kamolov J., Saidov S. Разработка математической модели нестационарного процесса нагрева и охлаждения тонкой пластинки с керметным покрытием //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А6. – С. 626-635.

18. Юнусова Р. Ф., угли Камолов Ж. Ж. Разработка математической модели нестационарного процесса тонкой пластины с металлокерамическим покрытием при изменении температуры //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 124-141.
19. Olimovich S. S. et al. Higher education and teaching modern physics in it //International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – Т. 11. – №. 04. – С. 73-76.
20. Atoyevich T. A. et al. diod rejimida ulangan maydon tranzistoriga yorug'lik ta'sirini o'rganish //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 106-110.
21. Kamolov J., Saidov S. Селективно-поглощающие покрытия на основе металлокерамических материалов //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А6. – С. 655-663.
22. Саидов С. О. и др. Механизм электропроводности собственного полупроводника с точки зрения зонной теории //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 6. – №. 1. – С. 409-414.
23. Темиров С. А., ўғли Камолов Ж. Ж. ҚУЁШ КОНЦЕНТРАТОРИНИ ХОССАЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 369-376.
24. Sadikovich N. E. et al. Energy-saving and environmentally friendly technologies for vulcanization of elastomeric compositions //Results of National Scientific Research. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 101-105.
25. Амиров, Ш. Ё., Нурматов, Н. Ж., & Камолов, Ж. Ж. (2022). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ ШИРИНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ ТОНКОЙ ПЛЕНКИ ИТО (In₂O₃/SnO₂, 90/10%) С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРОФОТОМЕТРА. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(2), 121-125.

26. Саидов С. О. Селективно-поглощающие покрытия на основе металлокерамических материалов Камолов Журабек Жалол угли.

27. Файзиэв Ш. Ш. и др. Композицион қопламаларнинг акс эттириш спектрларини ўлчаш, селективлик коэффициентини аниқлаш //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 401-404.

28. Саидов С. О. и др. Вакуумланган қуёш иссиқлик қабул қилгичлар учун селективлик коэффициентини аниқлаш билан композицион қопламаларни ишлаб чиқиш //international scientific research conference. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 18-22.